

929:021.3-051 Радовић, М.
027.52(497.11 Краљево)
027.625(497.11 Краљево)
Оригинални научни рад

Катарина Д. Јаблановић
Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево
ORCID 0009-0000-3049-9031
katarina.dasic@gmail.com

МИЛОЈЕ РАДОВИЋ – ПОРТРЕТ ДЕЧЈЕГ БИБЛИОТЕКАРА

Сажетак

Рад је посвећен Милоју Радовићу (1955), политикологу новинару, библиотекару, писцу за децу и одрасле, ангажованом друштвеном и културном раднику и вршиоцу дужности управника Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево од децембра 2016. до октобра 2017. године. Највећи допринос афирмацији краљевачке библиотеке и библиотекарства у целини, остварио је као библиотекар Дечјег одељења од 2004. до одласка у пензију, почетком 2020. године. Као „дечји библиотекар” Милоје Радовић осмислио је бројне акције на популаризацији књиге и читања, радионице и пројекте у које су се укључили велики број деце и тимови сарадника разних професија (библиотекара, писаца, уметника, педагога, лекара, и других), који су допринели културној мисији краљевачке библиотеке, а препознати су и вредновани у стручној јавности. Библиотекарску професију Милоје Радовић афирмисао је како учешћем на стручним и научним скуповима и конференцијама, тако и предавањима и презентацијама примера добре праксе колегама у земљи и иностранству. Завредио је награду Библиотекарског друштва Србије Најбољи библиотекар у јавној народној библиотеци Србије 2010. Награду за допринос библиотекарству, Повељу „Чика Влада Беланијан”, коју додељује Народна библиотека „Др Душан Радић” Врњачка Бања, добио је након пензионисања, 2021. године.

У раду се описује и анализира допринос Милоја Радовића афирмацији краљевачке библиотеке, и библиотекарске професије у земљи и иностранству. Истраживање о његовом стваралаштву започето је на основу информација прикупљених прегледом платформе CO-BISS.SR, Завичајне збирке краљевачке библиотеке, монографских и серијских публикација и електронских извора; његово ангажовање као библиотекара осветљено је на основу Извештаја о раду НБ „Стефан Првовенчани” Краљево у периоду од 2004. до 2019. године, доступних у архиви Библиотеке.

Кључне речи: Милоје Радовић (1955), Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево, Дечје одељење, библиотекарство, јавне библиотеке, креативне радионице

Увод

О значају изучавања историје библиотека и доприноса знаменитих библиотекара аутори др Гордана Стокић Симончић и др Жељко Вучковић у монографији *Библиотеке и идентитет: прелејомена за историју модерној српској библиотекарства* истичу: „Историјска истраживања у домену библиотекарства омогућавају да се открију појединци и организације који су својим деловањем изграђивали културу књиге и читања, процеси који су водили институционализацији прикупљања, чувања и организовања забележеног знања, напори усмерени на доступност, коришћење информација, као и на подршку процесима образовања и научног истраживања, могућности за индивидуално и колективно напредовање проистекле из делатности библиотека... Резултати таквих истраживања уграђују се у општи корпус историјско-културолошких знања, али и идејни оквир у коме се крећу појединци, а који почива на памћењу као нужној претпоставци за формирање идентитета.”¹

Наведени закључци били су исходиште наше намере да се представи стваралачки допринос Милоја Радовића, библиотекара и писца за децу. Одговорност, оданост, посвећеност – кључне су вредности које би требало да чине темељ сваког професионалца, без обзира на поље интересовања. Професија библиотекара претпоставља особине као што су: огромно знање, радозналост, креативност, несебичност, ентузијазам, скромност... У личности Милоја Радовића све те особине стекле су се у највећој мери те су разлог више да остане траг о његовом доприносу као светионик другим делатницима у области библиотекарства.²

На темељу богатог искуства о библиотекама, књигама, читаоцима, друштву, свету у нашем и било ком времену Милоје Радовић упутио је следећу поруку: „Ако желиш да сазнаш све о једном граду, о једном народу или о једној земљи, прво посети њихову библиотеку. Она је њихово тачно огледало. У њему ћеш јасно видети: ко су били, ко су и шта су сада и ко ће и шта ће бити сутра.

И ако у њему, поред њих, видиш цео свет, знај да си на добром месту и да си добро дошао.

А ако желиш да сазнаш све о једној библиотеци, не питај њене осниваче, управне одборе, директоре ни библиотекаре. Питај њене читаоце. Они су стварна, жива библиотека. Они су живи лексикони, енциклопедије, речници, лектире, белетристика, периодика, уметност...

Они су књиге које су прочитали и књиге које читају.

Они су њени најтачнији, дневни, недељни, месечни и годишњи извештај о раду.

И само ће ти они тачно рећи све важно о једној библиотеци, једном граду, једном народу, једној земљи и целом свету.”³

¹ Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, *Библиотеке и идентитет: прелејомена за историју модерној српској библиотекарства* (Панчево: Градска библиотека Панчево; Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2012), 20–21.

² Приликом писања рада коришћени су Извештаји о раду НБ „Стефан Првовенчани” Краљево за период од 2004. до 2019. године, доступни у архиви Библиотеке.

³ Милоје Радовић, „Библиотекарова порука свету”, *Савремена библиотека* бр. 37 (2020): 92.

Милоје Радовић – основни биографски подаци

Милоје Радовић рођен је 1. јануара 1955. године у Шароњама, општина Тутин, као пето дете, од оца Вукосава и мајке Радмиле. Основну школу и Гимназију завршио је у Краљеву, а љубав према језику и писаној речи одвела га на Факултет политичких наука Универзитета у Београду, одсек Журналистика. До доласка у Народну библиотеку „Стефан Првовенчани“ Краљево 2000. године, запослен је био у регионалним организацијама на територији краљевачке општине и у Народном музеју Краљево, на радним местима руководиоца установе, потом организатора послова и, напослетку, библиотекара.⁴

Прву годину у краљевачкој библиотеци Радовић је провео у Матичној служби, да би након тога радио у позајмним одељењима за рад са корисницима и Научном одељењу са читаоницом. У време када је у Библиотеци великом брзином формиран први електронски каталог у софтверском пакету Winisis, Милоје Радовић је са прилежношћу преузео и улогу каталогизатора. Стручни испит положио је 2002. године у Народној библиотеци Србије и стекао звање библиотекара.

Важно је истаћи да је у време Радовићевог доласка у Библиотеку, по резултатима рада она била међу најбољим јавним библиотекама у земљи. „Народна библиотека у Краљеву има богате и правилно структуриране фондове и организована сва одељења и службе које су потребне за рад једне развијене библиотеке, и налази се у групи најразвијенијих матичних јавних библиотека у Републици Србији.

[...]

Показатељи успешности остваривања законом утврђених функција (процент уписаних корисника, обрт књижног фонда) континуирано се приближавају стандардима одређеним параметрима за мерење успешности рада јавних библиотека и изнад су просечних параметара у мрежи јавних библиотека Републике Србије.

Врло развијена културно-просветна и богата издавачка делатност употпуњују и заокружују делатност библиотеке и чине је снажним културним жариштем града и округа.”⁵

Највећи допринос афирмацији краљевачке Библиотеке, Радовић остварио је као библиотекар Дечјег одељења од 2004. до 2020. године. Са отварањем Дечјег одељења Библиотеке у новом простору 2004. подудара се Радовићево преузимање улоге дечјег библиотекара. На основу преданог стручног рада звање вишег библиотекара стекао је 2009, а највише звање – библиотекар саветника – 2015.

Био је први председник Секције за рад са децом Библиотекарског друштва Србије. Ентузијазам, посвећеност, оданост, одговорност овог врсног библиотекара допринели су да завреди награду Најбољи библиотекар у јавним библиотекама Србије 2010, коју додељују колеге – Библиотекарско друштво Србије, чиме је

⁴ „Када крајем те 2000. прелази за Београд, [Дејан] Вукићевић препоручује Радовића као своју замену.” – Емилија Димовска, „Библиотека 1973–2018”, у *Век и њо Библиотекe у Краљеву: Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево: 150 година*, ур. Емилија Димовска (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2018), 80.

⁵ *Зайисник о надзору над стручним радом Народне библиотеке 'Стефан Првовенчани' Краљево*, Народна библиотека Србије, 8. 2. 2023.

значај награде већи. Награду за допринос библиотекарству, повељу „Чика Влада Беланијан“, коју додељује Народна библиотека „Др Душан Радић“ Врњачка Бања, добио је након пензионисања, 2021. године.

Од средине децембра 2016. до краја октобра 2017. године Милоје Радовић вршио је дужност управника Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево, не прекидајући активан рад на популаризацији књиге и читања. „Током 2017. године, Радовић ради као носилац, односно организатор културно-образовне делатности Библиотеке, где сам води преко 200 радионица годишње и истовремено управља установом.

Поред основних и редовних библиотечких послова, 2017. године требало је обележити 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног, првог крунисаног краља из светородне лозе Немањића, државотворца, светитеља и писца.

У сарадњи са Српском књижевном задругом, објављена је књига *Сабрана дела Стефана Првовенчаног* (поновљено издање) у дивот-опреми, коју је у целости финансирао Град Краљево.

Приређена је и изложба *Стефан Првовенчани у књижевности и историографији*, коју је пратио изузетно добро уређен каталог. Директорова замисао била је да изложба буде виђена у свим земљама Немањића јер им по свему и припада.

Исте године, преко пројекта 'Небо у библиотеци' на конкурс Градови у фокусу Министарства културе и информисања Републике Србије, Библиотека добија и преко потребна средства за замену латерне на Дечјем одељењу."⁶

Свестран и разноврних интересовања, Милоје Радовић је, такође, песник и приповедач. Аутор је више збирки песама за децу: *Ливада мога деде* (1998), *Како се воли у шуми* (1999), *Продавци смеха* (2011), *Испричај ми свет* (2016), *Мала прича о великој Жичи: поема за децу* (2019), *Кухињске песме* (2020), *Како је један таван постао славан* (2021); прича за децу *Мале приче: приче* (2023). Пише и поезију за одрасле: *Кућни предео: хаику* (2000), *Попис* (2007), *Салата од славујевих језика* (2014). Избор есеја, беседа и песама *Књига је огледало света: приче и беседе о речима* штампан је крајем 2021. године. Његов први роман *Лептирива одбрана* објавила је 2022. године београдска издавачка кућа „Партенон“.

Добитник је више књижевних награда, превођен је на енглески, руски, македонски и бугарски језик. Његове песме заступљене су у бројним домаћим и иностраним антологијама и у изборној лектури за основну школу. Био је члан редакције часописа *Краљевачки завичај: Лист Завичајног друштва „Краљево“* од броја 4 (1997) до броја 9 (април 2001), а потом од броја 13 (октобар 2003) до данас.

Рад у дечјем одељењу НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево

Дечје одељење Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву формирано је 1973. године, када је Библиотека смештена у згради у улици Цара

⁶ Наташа Антонијевић и Емилија Димовска, „Радници Библиотеке“, у *Век и по Библиотеке у Краљеву: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево: 150 година*, ур. Емилија Димовска (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2018), 287.

Лазара бр. 36, где се и данас налази. Дечји библиотекари Радисав Радосављевић (1946–2018) и Велимир Урошевић (1943), уз подршку руководиоца установе, стручно и пажљиво увећавају књижни фонд и остварују сарадњу са школским библиотекама, библиотечким огранцима, установама и домовима културе, културно-уметничким друштвима, месним заједницама и омладинским организацијама. Организовани су сусрети деце и писаца за децу, промоције књига, акција *Чишалачка значка* (под покровитељством Културно-просветне заједнице Србије), посебно су биле живе активности поводом обележавања Дечје недеље.⁷

Крупан искорак у раду Библиотеке представљало је пресељење Дечјег одељења 2004. године у простор величине 320м², снабдевен новом опремом, са интернет кутком са четири рачунара за кориснике.⁸ „Отварањем новог Дечјег одељења 2004. год. (отворили су га Градимир Стојковић, писац за децу, и Бојана Пековић, полазник радионице за предшколце *Бајкошека*) обезбеђени су сви неопходни услови за квалитетан рад са најмлађима, али и са њиховим родитељима, васпитачима, учитељима, педагозима и психолозима.

Да би се то реализовало, било је неопходно формирање стручног и креативног тима за рад са децом. Он се бројчано и квалитативно повећавао, а самим тим се ширио и број креативних и едукативних радионица. Стручни и креативни људи, водитељи нових облика рада са младима су несебично, волонтерски и предано своја знања и таленат свакодневно даривали деци. Учинили су и још увек чине да Дечје одељење буде онако како смо га и замислили: *кућа свих кућа*.

[...]

Пред библиотечким тимом се отворила широка лепеза могућности и стручних изазова. Коначно, овом сегменту библиотечког рада пружена је прилика да примени позитивна библиотечка искуства и да осмисли нове и пожељне облике рада са децом. Речју, да лепо осмишљен и библиотечки потпуно заокружен простор Дечјег одељења учини живим.”⁹

а) Пројекти, радионице, читалачке акције

Да би била јаснија атмосфера у којој је Радовић могао да испољи своју креативност и радну енергију, наводимо податке о раду и развоју краљевачке библиотеке у периоду његовог доласка. „Почетком новог миленијума, Библиотека наставља свој раст, да би убрзо досегла својеврсни врхунац у пропагандној делатности али и своје раду уопште. [...] Посебна пажња се посвећује завичајним темама, *Повелиним* издањима и писцима који раде у библиотеци. [...] Доласком Драгане Типсаревећ на место управника Библиотеке гесло ове установе постаје

⁷ Милоје Радовић, „Дечје одељење – одељење радости и знања”, у *Век и по Библиотеке у Краљеву: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево: 150 година*, ур. Емилија Димовска (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2018), 133.

⁸ *Извештај о раду Народне библиотеке у Краљеву за 2004. годину*. Краљево и Краљевчани, преузето 28. 1. 2021, http://www.kraljevcani.rs/pdf.js-master/web/viewer.html?read_file=0130000055048.pdf.

⁹ Радовић, „Дечје одељење...”, 134–135.

*отвореност и сарадња са свима...*¹⁰ Након деценије проведене на челу установе, Драгана Типсаревић сведочи о резултатима рада: „Охрабрује податак да за сваког осмог Краљевчанина (имамо више од 10.000 чланова) Библиотека представља 'дневну собу локалне заједнице', посебно јавно место у средишту града (а у пешачкој зони) отворено и доступно свима 12 сати дневно (осим недељом), удобно, безбедно, у које грађани улазе да би добили информације, позајмили књиге, учили или се забавили, сусрели са другим људима... Наша Библиотека је и културни центар који организује око 300 програма и манифестација годишње – за децу и одрасле, издавач националног значаја када је поезија у питању, чувар регионалног идентитета, односно посредник између 300.000 дигитализованих докумената о животу Краљевчана и историји Краљева и заинтересованих истраживача. 'Бити од користи грађанима, а на понос граду' – крилатица је којим се руководимо."¹¹

У таквој стваралачкој и радној атмосфери, захваљујући свом енциклопедијском знању, бројним идејама и непресушној енергији, Милоје Радовић осмислио је бројне пројекте у које су се укључили велики број деце и тимови сарадника разних професија (библиотекара, писаца, уметника, педагога, лекара, и других), који су допринели културној мисији краљевачке библиотеке, а препознати су и вредновани у стручној јавности. У свом раду, Радовић је имао безрезервну подршку руководиоца установе, Драгане Типсаревић (1951), која је била на њеном челу од 2003. до 2016. године. Између осталог, период њеног управљања обележен је интензивирањем сарадње са библиотекама и организацијама из иностранства, сарадњом са страним амбасадама и културним центрима. Отворено је Дечје одељење у новом простору, раст је видљив на свим пољима – увећавао се број корисника, порастао је фонд књига, процват доживљавају културно-просветна и издавачка делатност. До краја њеног мандата зграда Библиотеке је више пута реновирана и опремљена савременим средствима за рад, тако да представља једну од најмодернијих и најбољих код нас.¹²

„Суочени са старим, а новим, и у свету свеprisутним читалачким проблемом, покренули смо бројне читалачке пројекте посвећене поспешивању читања, по којима смо убрзо постали препознатљиви у земљи, региону, а и шире. Три дечја библиотекара и десет волонтера водитеља радионица су, радећи по моделу интерсекторске сарадње, препородили програмску делатност Библиотеке и повећали број чланова – младих корисника библиотечких услуга. Тиме је почео потпуно нови модел формирања библиотечке публице који је дао видљиве

¹⁰ Ана Гвозденовић „Културно-просветна делатност Библиотеке”, у *Век и њо Библиошке у Краљеву: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево: 150 година*, ур. Емилија Димовска (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2018), 252.

¹¹ Драгана Типсаревић, „Народна библиотека 'Стефан Првовенчани' Краљево – центар локалне заједнице”, *Читалиште: научни часопис за историју и праксу библиотекарства* год. XIII, број 24 (мај 2014): 78.

¹² Наташа Антонијевић и Емилија Димовска, „Радници Библиотеке”, у *Век и њо Библиошке у Краљеву: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево: 150 година*, ур. Емилија Димовска (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2018), 286.

результате.”¹³ Повећање броја корисника и броја полазника радионица могу се пратити кроз Извештаје о раду НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево у периоду од 2004. до 2019. године.

„Кућа свих кућа” јесте пројекат посвећен креативном раду са децом реализован у периоду од 2006. до 2009. године. Уврштен је међу десет најбољих пројеката у јавним библиотекама Србије и представљен на годишњем стручном скупу Заједнице матичних библиотека Србије – Библионет 2009. у Сомбору.

„Између два четвртка” назив је заједничког пројекта НБ „Стефан Првовенчани” Краљево и регионалне телевизије Мелос, реализован током 2007, 2008. и 2009. године, који је промовисао рад Дечјег одељења и доприносио популаризацији читања. У јутарњем програму поменуте телевизије сваког четвртка одвијао се полчасовни програм састављен из три дела: 1) извештаји о активностима Дечјег одељења, које су по личној замисли, правила новинари; 2) разговори уживо у студију са водитељима радионица, учесницима програма и библиотекарима (уз укључивање гледалаца путем телефона); 3) препоруке књига за читање.¹⁴

О пројекту „Торбица лепих речи”, започетом 2010. године, његов аутор, Милоје Радовић каже: „Дечји библиотекар, на основу свог читалачког искуства, прави избор књига за целу породицу. Књиге спаковане за ову прилику у посебно направљеној библиоторбици доноси у вртић. Долазећи по своју децу, родитељи узимају и у свој дом носе и ову малу, приручну библиотеку. Она је у породици седам дана, а после је преузима друга породица. Приликом новог сусретања родитељи и деца разговарају о прочитаним књигама и предлажу једни другима књиге за читање. Тако смо ширили круг читалаца и читања, а то је један од најтежих задатака у библиотечком послу. Ово је био и остао један од особених начина да, промотери читања, поред дечјег библиотекара и јавних личности, буду и сами читаоци“.¹⁵

„’Очи света’ је пројекат креативне радионице намењен деци из целе Србије, који је Заједница матичних библиотека Србије 2011. године уврстила у десет најуспешнијих пројеката у јавним библиотекама Србије, а који се успешно реализује годинама.¹⁶ Намењен је ђацима који похађају школу у природи на планини Гоч, недалеко од Краљева. „Полазећи од основне идеје да су књига и знање заиста *очи света*”¹⁷, Милоје Радовић је током десет година (2010–2019) једном недељно реализовао радионице и организовао програме у којима су учествовали колеге библиотекари из земље и иностранства, писци, научници, уметници.

¹³ Радовић, „Дечје одељење...”, 139.

¹⁴ Радовић, „Дечје одељење...”, 169.

¹⁵ Радовић, „Дечје одељење...”, 142.

¹⁶ Катарина Јаблановић, „Како до сваког корисника”, *Библиотекарство Српске: часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе дјелатности* = *Librarianship of Srpska: journal of library information function* бр. 7 (2018): 88.

¹⁷ Радовић, „Дечје одељење...”, 143.

„Књига будућих писаца” је библиотечки пројекат коју је укључивао децу из целе Србије. Аутентична књига која је настала у пројекту, урађена у једном примерку, промовисана је поводом Дана Библиотекарског друштва Србије, 14. децембра 2012. године у Народној библиотеци Србије.

„Кључеви знања” – пројекат који је реализован током 2012. и 2013. године уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Тридесет две четвороразредне основне школе удаљене од градског језгра Краљева и до 100 километара са укупно више од 700 ученика били су циљна група овог пројекта.¹⁸ Њиме су формиране библиотечке збирке које су обухватиле енциклопедије, речнике, дела домаћих и страних савремених писаца за децу. Организоване су посете ученика краљевачкој Библиотеци и том приликом сви су добили бесплатне чланске карте. Уприличене су посете писаца за децу, у неким школама први пут у историји њиховог постојања.

„Књига је банка знања” јесте пројекат реализован током 2012. године у сарадњи са Народном банком Србије, посвећен развијању финансијске писмености код деце. Резултат пројекта је истоимени анимирани филм у српској и енглеској верзији, који су урадили полазници радионице *Мала школа анимираниог филма* са водитељем Николом Масловаром. „Овим поводом Народна банка и наша библиотека су успоставиле трајну сарадњу која у облику програма посвећених финансијском описмењавању младих успешно траје. По нашој препоруци, Народна банка Србије је укључила у ову активност и друге библиотеке (Чачак, Рашка, Лазаревац...)”¹⁹

Као резултат партнерства између краљевачке Библиотеке и библиотеке из лионске општине Сент-Фоа (Француска) 2012. године настао је пројекат „Нацртај свој грб, остави траг у времену”. Полазници ликовне радионице у француској библиотеци и радионице стрипа у краљевачкој израђивали су граничнике (букмаркере) са порукама на оба језика које су потом размењене и изложене, на пример, у Краљеву поводом Дана књиге за децу.

„Марко Краљевић, епски јунак” назив је пројекта реализованог 2013. године у сарадњи са партнерском библиотеком „Борка Талески” из Прилепа (Северна Македонија). Учесници су били полазници креативних радионица из обе библиотеке и ликовни уметници и аниматори: Софија Грабулоска, Дарко Талески и Никола Масловар, Бојана Пековић, гуслар, Милош Милишић, певач етномузике. Анимирани филм настао у оквиру пројекта премијерно је приказан на отварању културне манифестације *Денови на Крале Марко* у Прилепу, потом у Краљеву, Рашки – у оквиру програма *XX Рашких духовних свечаности* и Лазаревцу – на *XXV Међународном фестивалу хумора за децу*; пројекат је имао изузетан медијски одјек у Србији и Македонији.²⁰

Током 2015. године уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, Милоје Радовић осмислио је и реализовао пројекат

¹⁸ Такозвани недосегнути корисници. Детаљније видети: Јаблановић, „Како до сваког корисника”: 88–95.

¹⁹ Радовић, „Дечје одељење ...”, 163.

²⁰ „Извештај о раду Народне библиотеке у Краљеву за 2013. годину”, [s. a.]: 17.

„Стрипоприча”. Резултат активности је објављивање штампане публикације у којој су сакупљени најбољи радови полазника радионице стрипа која у краљевачкој Библиотеци ради од 2006. године, али и радови деце из Чачка, Кикинде и др.

„Кроз историјске изворе” – јесте коауторски пројекат Милоја Радовића и др Драгољуба Даниловића, председника Друштва историчара Рашког округа, реализован од 2013. до 2019. године. Идеја аутора била је да ученици, користећи фондове јавне библиотеке у Краљеву, између осталог, сами истраже историјске изворе о одређеној теми (нпр. „Жене у српској средњовековној држави”, „Српске војсковође у Првом светском рату”, и друго), протумаче их и представе својим вршњацима. Успешна сарадња са Друштвом историчара огледа се и у реализацији квиза „Краљевско бира знање” од 2014. до 2018. године, организацији предавања и промоција књига и часописа.

Бројне су креативне и едукативне радионице за децу које је осмислио и водио Милоје Радовић: 1) Бајкотекa – намењена деци предшколског узраста, подразумева сусрет и упознавање са библиотечким простором, фондом за најмлађе, такозваним „бајколоким” гостом – јавном личношћу која је постигла запажене резултате у својој професији, реализована од 2004. до 2019. године; 2) Библиотечка – обухватила је упознавање полазника са путем књиге, од уласка у библиотеку до сусрета са корисником, потом ширење знања о настанку писма и књиге, покренута са колегом Радисавом Радосављевићем 2004. године; 3) Мобилна, извођена успешно током 2004. и 2005. године у четвороразредним школама у селима Закута, Каменица и Гледић; захваљујући њеним резултатима поменуто школе и Дечје одељење Библиотеке опремљени су рачунарима, по пројекту *Знање за све*, којег је финансирала Швајцарска агенција за помоћ општинама; 4) Дописна, реализована током 2016. године; 5) [Књ]играње – радионица у којој деца кроз игру пишу и илуструју књигу, реализована је током 2017, 2018 и 2019. године са ученицима који су били полазници школе у природи на планини Гоч.

Радовић је са ентузијазмом преузео и улогу организатора и координатора рада бројних радионица на Дечјем одељењу, правећи мост између библиотекара, корисника и тимова спољних сарадника, што је допринело повећању броја корисника услуга, деце и родитеља, и угледу Библиотеке. „Porastao je broj najmladih članova biblioteke. Trenutno ih je 3500, odnosno 50% mladih uzrasta od 7 do 14 godina. Posmatrano statistički broj korisnika se utrostručio.”²¹ Како смо већ рекли, у Извештајима о раду НБ „Стефан Првовенчани” Краљево у периоду од 2004. до 2019. може се пратити број полазника радионица и раст броја корисника. Евалуације рада и анкетирање корисника нису рађени.

Свестан значаја рада на популаризацији књиге и читања, овај предани библиотекар организовао је бројне читалачке акције и серијале, едукативне квизове, хуманитарне акције, и активно учествовао у њима („Библиотека у школи – школа у библиотеци”, „Довиђења, вртићу – добар дан, школо”, „Савиндан у Библиотеци”,

²¹ Miloje Radović, „Knjiga je ogledalo sveta: Model intersektorske saradnje u radu dečjeg odeljenja lokalne biblioteke”, u *Planeta čitalac: priručnik o razvoju publike u bibliotekama*, [пр.р.] Ivana Jovanović Arsić (Панчево: Gradska biblioteka; Београд: Удружење Kulturis, 2014), 26.

„Библиовоз”, „Оживи осмех”, „Књигољуб – свако од нас”, Васкршњи дечји сабор, донаторско вече за прикупљање помоћи Ружици и Живку Степановић, и друго).

б) Стручна излагања

Велики допринос афирмацији краљевачке Библиотеке и библиотекарске професије Милоје Радовић остварио је како учешћем на стручним и научним скуповима и конференцијама, тако и предавањима и презентацијама примера добре праксе колегама у земљи и иностранству. Запажена излагања о раду са децом имао је на домаћим скуповима у Београду, Новом Саду, Суботици, Лазаревцу...,²² као и иностранству (Бугарској, Пољској, Хрватској, Северној Македонији).²³ Оцену Радовићевог рада, у кратким цртама, дала је Ивана Јовановић Арсић, уредница зборника „Planeta Čitalac” (Pančevo: Gradska biblioteka; Beograd: Udruženje Kulturis, 2014): „Uprkos objektivnim teškoćama sa kojima se sreću biblioteke u Srbiji i regionu, ne manjkaju primeri entuzijazma zaposlenih i iznalaženja načina da se ide u korak sa vremenom. Miloje Radović iz kraljevačke Narodne biblioteke 'Stefan Prvovenčani' Kraljevo predstavlja rad dečjeg odeljenja ove biblioteke putem brojnih akcija koje sprovode. Posebno je važno istaći njihov uspešan model intersektorske saradnje koji se u ovoj biblioteci primenjuje godinama, a u praksi je pokazao rezultate za poštovanje.”²⁴

²² „Модел интерсекторске сарадње – практична искуства из рада Дечјег одељења краљевачке библиотеке” (Библиотеке и деца, Београд, октобар 2005. године); „Библиотеке – интерсекторска сарадња” (Пријеполје, 5. мај 2006. године, био је и модератор семинара); „Кућа књиге – библиотечко-едукативни програм за млађе основце” (Лозница, 35. Ђачки Вуков сабор, 2006. године); „Кућица од речи – библиотека место читања и креативног писања” (Лозница, 35. Ђачки Вуков сабор, 2006. године); „Рад са децом – најважнији библиотекарски посао” (примери и искуства у раду са децом Библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево) (Стручни скуп библиотекара Колубарског округа, Уб, 2007. године); „Рад са децом – најважнији библиотекарски посао” (примери и искуства у раду са децом Библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево) (Стручни скуп библиотекара Зајечарског и Тимочког округа, Бор, 2007. године); „Рад са децом из СОС Дечјег села у транзиционом окружењу – Прича о Линији” (XXX Сусрети Слово са Лима, Народна библиотека „Вук Караџић”, Пријеполје, 28–29 септембар, 2007. године); „Библиотека као место учења – понуде за успешивање информационе компетентности код деце и младих” (Гете-институт Београд, 2008. године); „Дечја одељења – свет одрастања младог читаоца” (Ресавска библиотека Свилајнац, 2009. године); „Очи света или о једном несвакидашњем библиотечком искуству” (Библионет, Народна библиотека „Радислав Никчевић” Јагодина, 2011. године); „Стручни скуп библиотекара Срема” (Сремска Митровица, 2012. године); „Дани Балинта Вујкова – дани хрватске књиге и речи” (Суботица, 2014. године); „Библиотека – наша сусетка” (Јавне библиотеке и њихова публика, Нови Сад, новембар 2014. године); „Берза библиотечких идеја” (Међународни скуп дечијих библиотекара, Лазаревац, 2013. и 2014. године; такође и модератор и председавајући скупа); – „Дом читалачких бића” (стручни скуп „Библиотеке у културном животу Србије”, Краљево, октобар 2018. године).

²³ „Краљевачка библиотека – кућа свих кућа” (Дани библиотекара Бугарске, Шумен, 11. мај, 2011. године); „Улога библиотека у афирмацији дечјег уметничког стваралаштва” (Дани Краљевића Марка, Прилеп, мај 2013. године); „Беседа о беседи или Нушић о нама” (излагање поводом 150 година од рођења Бранислава Нушића) (Дани српске културе у Истри, 2014. године); „Дечји библиотекар – радост професије” (Стручни скуп библиотекара Зелена Гора, Пољска, 2015. године); „Цео је свет једна библиотека” (Међународни научни скуп Библиотека, комуникације и услуге, Шумен, Бугарска, 7–8. септембар 2016. године).

²⁴ *Planeta čitalac: priručnik o razvoju publike u bibliotekama*, [priр.] Ivana Jovanović Arsić (Pančevo: Gradska biblioteka; Beograd: Udruženje Kulturis, 2014), 8.

Закључак

Као библиотекар Дечјег одељења Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево Милоје Радовић од 2004. до почетка 2020. године осмислио је бројне акције за популаризацију књиге и читања, радионице и пројекте у које су се укључили велики број деце и тимови сарадника разних професија (библиотекара, писаца, уметника, педагога, лекара, и других), који су допринели културној мисији краљевачке библиотеке, а препознати су и вредновани у стручној јавности. Велики допринос библиотекарству остварио је како учешћем на стручним и научним скуповима и конференцијама, тако и предавањима и презентацијама примера добре праксе колегама у земљи и иностранству. Свестран и разноврсних интересовања, остварио се и у улогама песника и приповедача. Слободно можемо рећи да је његов портрет потпуно заокружен – својим професионалним и људским делом служио је на понос установи у којој је провео највећи део радног века, а генерацијама библиотекара као узор који треба следити.

Литература и извори:

1. Антонијевић, Наташа и Емилија Димовска. „Радници Библиотеке”. У *Век и по Библиошке у Краљеву: Народна библиошка „Стефан Првовенчани” Краљево: 150 година*, ур. Емилија Димовска, 281–312. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2018.
2. Гвозденовић, Ана. „Културно-просветна делатност Библиотеке”. У *Век и по Библиошке у Краљеву: Народна библиошка „Стефан Првовенчани” Краљево: 150 година*, ур. Емилија Димовска, 233–270. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2018.
3. Димовска, Емилија. „Библиотека 1973–2018”. У *Век и по Библиошке у Краљеву: Народна библиошка „Стефан Првовенчани” Краљево: 150 година*, 57–96. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2018.
4. *Зайисник о надзору над стручним радом Народне библиошке 'Стефан Првовенчани' Краљево*. Народна библиотека Србије, 8. 2. 2023.
5. *Извештај о раду Народне библиошке у Краљеву за 2004. годину*. Краљево и Краљевчани. Преузето 28. 1. 2021. http://www.kraljevcani.rs/pdf.js-master/web/viewer.html?read_file=0130000055048.pdf.
6. *Извештај о раду Народне библиотеке у Краљеву за 2013. годину*.
7. Јаблановић, Катарина. „Како до сваког корисника”. *Библиошкарство Српске: часопис из области библиошкарства и библиошечко-информационе дјелатности = Librarianship of Srpska: journal of library information function* бр. 7 (2018): 86–96.
8. *Planeta čitalac: priručnik o razvoju publike u bibliotekama*, [прир.] Ivana Jovanović Arsić. Pančevo: Gradska biblioteka; Beograd: Udruženje Kulturis, 2014.
9. Radović, Miloje. „Knjiga je ogledalo sveta: Model intersektorske saradnje u radu dečjeg odeljenja lokalne biblioteke”. У *Planeta čitalac: priručnik o razvoju publike u bibliotekama*, [прир.] Ivana Jovanović Arsić (Pančevo: Gradska biblioteka; Beograd: Udruženje Kulturis, 2014), 23–28.
10. Радовић, Милоје. „Библиотекарова порука свету”. *Савремена библиошка* бр. 37 (2020): 92.

11. Радовић, Милоје. „Дечје одељење – одељење радости и знања”. У *Век и по Библиотекe у Краљеву: Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево: 150 година*, ур. Емилија Димовска, 133–172. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2018.
12. Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. *Библиотеке и идентитети: пролегомена за историју модерној српској библиотекарства*. Панчево: Градска библиотека Панчево; Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2012.
13. Типсаревих, Драгана. „Народна библиотека 'Стефан Првовенчани' Краљево – центар локалне заједнице”. *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* год. XIII, број 24 (мај 2014): 78–81.

MILOJE RADOVIĆ – PORTRAIT OF A CHILDREN’S LIBRARIAN

Summary

The paper is dedicated to Miloje Radović (1955), a political scientist, journalist, librarian, writer of books for children and adults, social and cultural activist and acting director of the Public Library „Stefan Prvovenčani“ in Kraljevo from December 2016 to October 2017. His main contribution to the library in Kraljevo and the librarianship generally was being a librarian of the Children’s Department from 2004 until his retirement at the beginning of 2020. As a “children’s librarian“, Miloje Radović initiated numerous actions aimed at raising the popularity of books and reading, created workshops and projects that included many children and teams of collaborators from different areas (librarians, writers, artists, pedagogues, physicians, and others). They contributed to the cultural mission of the library and were noticed and appreciated by the professional community. He asserted the profession through active participation in professional and scientific meetings and conferences and through lectures and presentations of good practice to colleagues on the national and international levels. He earned the „Best Librarian“ award of the Serbian Library Association. After retirement, in 2021, he won the charter „Čika Vlada Belanijan“, awarded by the Public library „Dr Dušan Radić“ from Vrnjačka Banja.

The paper describes and analyses the contribution of Miloje Radović to the affirmation of the library in Kraljevo and the library profession in the country and abroad. The research on his activities started with information gathered from the COBISS.SR system, the Local History collection of the Public Library in Kraljevo, and relevant monographs, serials and e-resources. His engagement as a librarian was made clear from archived yearly reports on activities of the Public library „Stefan Prvovenčani“ in Kraljevo from 2004 to 2019.

Key words: Miloje Radović (1955), Public Library „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo, Children’s Department, librarianship, public libraries, creative workshops